

I Ortopedsko – traumatološki dani CG sa međunarodnim učešćem

Organizator

Udruženje Ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT)

Mjesto i vrijeme održavanja I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Hotel „Queen of Montenegro“, Bečići, Crna Gora, 25-27. Oktobar 2012

Organizacioni odbor

Prof, dr Žarko Dašić (Predsjednik), Dr N. Bulatović, Dr A Jušković, Dr V.Vujović, Dr N.Abdić (sekretari)

Odbori I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Naučni odbor

Prof. Dr Slavković
Prof. Dr M. Bumbaširević
Prof. Dr Z. Vukašinić
Prof. Dr Z.Milinković
Prof. Dr M. Mitković
Prof. Dr J.Saveski
Prof. Dr B.Ristić
Prof. Dr Z.Popović
Prof. Dr D. Delimar
Prof. Dr M. Kezunović
Doc. Dr G. Tulić
Doc. Dr Z. Baščarević
Prim. dr R. Radović, dr. sci.
Prim. dr S. Manojlović
Prim. dr I. Ivanović, dr. sci.

Počasni odbor

Prof. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja CG
Dr. sci. Kenan Hrapović, direktor Fonda zdravstva CG
Prof. Dr Bogdan Ašanin, dekan Medicinskog fakulteta
Prof. dr Miloš Cimbalević, emeritus
Dr Milan Mijović, direktor KC CG
Prof. dr Ljiljana Musić, med. direktorica KC CG
Prof.dr Slavica Vujisić, direktorica Centra za nauku KC
Ljubo Bilić , direktor „Lima „, O.I d.o.o – Zagreb

Kontakt

Udruženje Ortopeda i traumatologa CG (AMOT-
član **EFORT-a**) –**email:amot2012@gmail.com**

**Koleginice i kolege,
dame i gospodo,
drugi prijatelji,**

Otvarajući I Ortopedsko-traumatološke dane CG sa međunarodnim učešćem, imam izuzetnu čast i veliko zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Organizaionog odbora Udruženja Ortopeda i traumatologa CG(AMOT), u svoje lično ime, i da Vam poželim ugodan boravak u Crnoj Gori.

Takodje imam zadovoljstvo da pozdravim naše uvažene profesore, kolege-penzionere koji su svojim prisustvom uveličali i dali veliki doprinos održavanju našeg sastanka. Upućujem tople pozdrave i zahvalnost predstavnicima farmaceutske industrije, medicinske opreme-prije svega firmi „Lima“-Zagreb, menedžmentu hotela „Queen of Montenegro“-Bečići, kao i turističkoj organizaciji-„Congress travel“-Podgorica; preduzeću „Grafo Crna Gora“ iz Podgorice, na velikoj pomoći pruženoj u organizaciji I Ortopedsko-traumatoloških dana CG.

Poslednji veliki skup Ortopeda i traumatologa u Crnoj Gori bio je daleke 1982god. kada je u Perazića dolu održan VIII kongres JUOT-a čiji je jedan od organizatora bila i sekcija ortopeda Crne Gore.

S obzirom na ubrzani razvoj ortopedije i traumatologije novoj generaciji crnogorskih ortopeda i traumatologa ostalo je u zadatak da organizuje sastanak koji bi okupio kolege i prikazao najnovija dostignuća i rezultate iz jednog od najinteresantnijih segmenata ortopedije – aloartoplastike kuka i koljena, kao i da dotakne mnoga pitanja i dileme u liječenju traumatizovanih bolesnika.

Zato je ovaj sastanak značajan trenutak u životu našeg Udruženja, jer će biti novi podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije a ujedno i stvaranje ambijenta za sticanje novih naučnih informacija i još bolju budućnost naše struke. Na taj način se stimuliše kliničko i bazično istraživanje. I Ortopedsko-traumatološki dani su mjesto razmjene iskustva i kompetencija, gdje svako može da objavi svoje radove i da zato dobije priznanje.

Posebno me raduje činjenica da je naš sastanak osim kolega iz Crne Gore okupio i kolege iz susjednih zemalja, kako bi se i na taj način unaprijedila i poboljšala regionalna saradnja, i mislim da smo u tome uspjeli. Sa ponosom mogu da Vam saopštim da na sastanku učestvuju koleginice i kolege iz skoro svih bivših jugoslovenskih republika.

Naučni odbor je odabrao 5 predavanja po pozivu, eminentnih stručnjaka ortopedske hirurgije i traumatologije, kao i 54 prezentacije u čijem je izboru učestvovalo 18 kolega iz 5 zemalja i 11 institucija.

Na kraju osim stručnih i naučnih saznanja I Ortopedsko-traumatološki dani su i prilika za zajednička druženja, kolegijalna upoznavanja, uživanja u čarima Budvanske rivijere i našeg domaćina Bečića, Bokokotorskog zaliva, čime bi upotpunili cjelokupni doživljaj našeg sastanka i svrhu njegovog održavanja.

**Predsjednik Udruženja ortopeda i
traumatologa CG
Prof. Dr Žarko Dašić**

LEČENJE MULTIFRAGMENTARNIH PRELOMA PILONA TIBIJE ILIZAROV METODOM

Lalić Ivica¹, Kecojević Vaso¹, Lukić Mirka², Vukajlović Boško³, Sanja Tomić⁴

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

² Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

³ Medicinski fakultet, Novi Sad

⁴ Institut za Onkologiju Vojvodine, Zavod za rehabilitaciju

Uvod: Multifragmentarni prelomi pilona tibije su veoma ozbiljne povrede skočnog zgloba, tako da predstavljaju ozbiljan problem za ortopedskog hirurga koji ga tretira sa krajnje neizvesnim ishodom. Lečenje ovih povreda i uz maksimalno korektnu hiruršku tehniku ostavlja izvesne posledice na funkciju skočnog zgloba.

Materijal i metode: Na našoj klinici, tretirali smo 38 pacijenata povređenih u maratonu ili tokom rekreativnog trčanja u periodu od 2005 – 2012 godine. Zbog izrazite multifragmentarnosti preloma i opasnosti koje nosi otvorena redukcija i fiksacija, mi smo se odlučili za zatvorenu metodu, transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu. U proseku su pacijenti operisani nakon 3 dana. 32 preloma je bilo zatvorenog tipa, a 6 otvorena. Starosnu strukturu je činilo 33 muškaraca i 5 žena. Prosek starosti je iznosio 36 godina.

Rezultati: Prosek nošenja aparata iznosio je 3,5 meseci. Potpuno srastanje imali smo u 34 slučajeva, produženo srastanje u 2 slučaja, a pseudoartrozu u 2 slučaja (naknadno reoperisane). Pojavu tranzitorne infekcije oko igala aparata imali smo u 5 slučajeva, koja je uz primenu antibiotika povučena. Analizirali smo funkcionalne rezultate (kontraktura skočnog zgloba, hramanje, simpatička distrofija, bol i inaktivitet). Parametri ukazuju da je kod 29 pacijenta rezultat bio odličan, kod 3 dobar, kod 4 osrednji a kod 2 loš.

Zaključak: Primena transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu prema našim iskustvima pokazala se značajno boljom od klasičnih metoda osteosinteze (ORIF-otvorena redukcija i stabilna fiksacija pločom i zavrtanjima) jer smanjuje rizik od infekcije, a mogućnosti manipulacije aparatom na koštanim fragmentima su moguće.

Ključne reči: pilon tibije, aparat po Ilizarovu, transosealna osteosinteza